

ANALYSIS OF THE OF SMOOTHING METHODS POWER FLUCTUATIONS OF THE PHOTOELECTRIC PLANT USING BESS

Malogulko Yu.,
associate professor, PhD

Kovalchuk N.,
student

Lastivka V.
student

Vinnitsa national technical university

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ ФОТОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ BESS

Малогулко Ю.В.

к.т.н., доцент

Ковальчук Н.С.

Студент

Ластівка В.Б.

студентка

Вінницький національний технічний університет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377447>

Abstract

The paper analyzes several methods of smoothing power fluctuations of photovoltaic plants with an battery energy storage system, namely: Simple Moving Average (SMA), Double Moving Average (DMA), Exponential Moving Average (EMA), and Modified Ramp Rate (MRR).

Анотація

В роботі проведено аналіз кількох методів згладжування коливань потужності фотоелектричних станцій з системою накопичення електричної енергії, а саме: Simple Moving Average (SMA), Double Moving Average (DMA), Exponential Moving Average (EMA), та Modified Ramp Rate (MRR).

Keywords: battery energy storage system, power fluctuations, photovoltaic plant..

Ключові слова: система накопичення енергії, коливання потужності, фотоелектростанція.

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) стають важливою часткою виробництва електроенергії [1]. Незважаючи на те, що вони дуже корисні для навколишнього середовища, їх нестабільність, викликана погодними умовами, може призвести до проблем з якістю електроенергії під час підключення до електричної мережі. Щоб мінімізувати ці коливання потужності, можна підключити систему накопичення енергії батареї, яка забезпечує або поглинає енергію [2].

Останнім часом електрична енергія, вироблена фотоелектричними станціями (ФЕС) стрімко зростає [3]. Проте коливання потужності, спричинені погодними умовами, може призвести до різноманітних технічних проблем, таких як якість електроенергії, захист, диспетчерське керування генерацією та надійність, що робить фотоелектричні станції періодичним і ненадійним джерелом [4].

Для підтримки стабільності мережі з метою згладжування вихідного сигналу джерела використовують системи накопичення електричної енергії (BESS), які в свою чергу будуть забезпечувати або поглинати необхідну потужність, щоб зміна, яку спостерігає мережа, залишалася в прийнятному діапазоні. Існує чимало методів згладжування коли-

вань потужності фотоелектричних станцій з системою накопичення електричної енергії, розглянемо основні з них, а саме: просте ковзне середнє (SMA), подвійне ковзне середнє (DMA), експоненціальне ковзне середнє (EMA) і модифікована швидкість зміни (MRR) [5].

Метод простого ковзного середнього (SMA)

Цей метод застосовується для плавних вихідних потужностей і відомий своєю простотою розрахунків. Він складається з додавання останніх значень сонячної вихідної потужності, P_{PV} , а потім ділення їх на кількість періодів часу в розрахунковому діапазоні. Таким чином, потужність, згладжена простим ковзним середнім, P_{SMA} , у k -й момент визначається як (1).

$$P_{SMA} = \frac{\sum_{i=0}^{w-1} P_{PV}(k-i)}{w} \quad (2)$$

Єдиним параметром SMA є кількість елементів w , яка також називається розміром часового розриву. Незалежно від погодних умов, довший інтервал призведе до більш плавної кривої, але також буде більшою енергоємністю, яка необхідна акумулятору. Тому розмір зазору слід вибирати відповідно до вимог оператора комунального підприємства.

Метод подвійного ковзного середнього (DMA)

Щоб посилити згладжування потужності алгоритму SMA застосовують метод подвійного ковзного середнього (DMA), спочатку до вихідних даних а потім до результату. Оскільки ковзні середні значення можна отримати лише після перших w елементів, то при застосуванні DMA доведеться усереднювати лише половину елементів для порівняння з однаковим розміром часового проміжку.

Метод експоненціального ковзного середнього (EMA)

Основна відмінність між методами експоненціального ковзного середнього і простим полягає в чутливості кожного з них до раптових коливань. EMA надає більшу вагу останнім значенням потужності, тоді як SMA призначає однакову вагу. Отже, на додаток до параметра розміру інтервалу, цей алгоритм також покладається на вагу α , яка зазвичай дорівнює $2/(n + 1)$.

$$P_{EMA} = \alpha [\sum_{i=0}^{w-1} (1 - \alpha)^i P_{PV}(k - i)] \quad (2)$$

Метод модифікованої швидкості зміни (MRR)

Цей метод є модифікацією методу наростання, який спрямований на контроль (state of charge - SoC) акумуляторної батареї. Вона заряджається або розряджається разом з мережею, щоб досягти бажаного значення SoC, коли зміна знаходиться в межах встановленого ліміту. Тобто, якщо вихідна потужність зросла відносно попередньої згладженої вихідної потужності настільки, що перевищила граничну швидкість, то акумулятори споживають частину цієї потужності, перезаряджаючись, щоб підтримувати зміну в мережі, в допустимих межах, і навпаки.

Однак, якщо зміна знаходиться в межах (тобто обмеження не перевищено), BESS може викону-

вати функцію повернення до ідеального стану заряду, що є вхідним параметром системи. Іншими словами, якщо SoC вище ідеального, акумуляторна батарея розряджатиметься стільки, скільки необхідно, якщо вона не перевищує ліміт. І якщо SoC нижче ідеального, акумуляторна батарея заряджатиме необхідне, доки в мережі є доступна потужність і ліміт не перевищено.

Для експерименту було обрано підприємство, яке розташоване на території площею 1700 м² у сільській місцевості, і яке живиться від 5 фотоелектричної системи (810 модулів із загальною потужністю 307,8 кВт, 5 фотоелектричних інвертори мають номінальну потужність 252 кВт). Було також обрано 8-кроковий часовий проміжок, дані збиралися впродовж 6 місяців, часовий інтервал становить 1 хвилину. Була також змодельована BESS потужністю 200 кВт/500 кВт-год без урахування допоміжного споживання (тобто це система без втрат). Сонячні системи та системи зберігання підключені до окремих інверторів і мають одну точку підключення до мережі (з'єднання змінного струму). Порівняємо розглянуті методи, щоб визначити найбільш підходящий спосіб пом'якшити коливання потужності та подовжити термін служби акумулятора.

Зміна потужності впродовж доби

Проведемо огляд продуктивності кожного методу за один день. На рис. 1 показано застосування методу SMA, а на рис. 2 – DMA. Незважаючи на той самий 8-кроковий загальний часовий розрив, графік DMA дещо відрізняється через процес розбиття середнього на дві частини, кожна з 4-крокових інтервалів у цьому випадку.

Рисунок 1 – Потужність ФЕС згладжена методом SMA

Рисунок 2 – Потужність ФЕС згладжена методом DMA

З іншого боку, рис. 3, що представляє результат ЕМА, ілюструє, наскільки цей метод реагує на раптові коливання. Більшу частину доби потужність, яку спостерігає мережа, є значно нижчою за

генерацію ФЕС. Це означає, що акумуляторна батарея споживатиме велику кількість енергії, щоб згладити живлення через ЕМА.

Рисунок 3 – Потужність ФЕС згладжена методом ЕМА

Рисунок 4 – Потужність ФЕС згладжена методом MRR

Здатність обмежити швидкість зміни є найважливішим критерієм порівняння, оскільки деякі органи управління електроенергією можуть стягувати штрафи за перевищення обмеження. Таким чином, розглянемо методи, коливання яких залишаються в межах $[-10\%, 10\%]$ на хвилину. Результати прийняті для максимальної варіації в період 6 місяців представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Можливість обмежувати швидкість зміни потужності				
Метод	SMA	DMA	EMA	MRR
$\Delta_{\max}, \%$	10,7	18,2	50,8	10,0

Три з чотирьох проаналізованих методів виявилися неефективними в цьому аспекті, перевищуючи межу абсолютної варіації 10% за хвилину. Алгоритми переміщення (SMA, DMA, EMA) не гарантують, що вибір часового проміжку підійде для кожної ситуації. Чим більша досліджувана вибірка з рухомими алгоритмами, тим точнішим буде вибір. Доречно підкреслити, що ця продуктивність рухомих алгоритмів не призводить до висновку про те, що метод не може залишатися в бажаних межах, а про те, що параметри встановлені неправильно. Щоб виконати це коригування, необхідно збільшити часовий проміжок, що вимагає більшої ємності системи зберігання, що означає більші витрати.

Однак MRR розглядає це обмеження, доки доступно SoC. Той факт, що швидкість варіації є входним параметром для цього алгоритму, є великою перевагою, особливо в тих областях, де законодавство не дозволяє перевищувати цю межу.

Висновок. Провівши аналіз, що метод модифікованої швидкості наростання позитивно виділяється серед інших методів. Його алгоритм гарантує, що гранична швидкість зміни не буде перевищена, і, окрім значно меншої потреби у використанні акумуляторної батареї, він дозволяє BESS працювати циклічно при поверненні для заданого рівня SoC. Крім того, його формула дозволяє значно скоротити часові проміжки (затримки), оскільки результат відображається в порівнянні між поточними даними та даними попереднього моменту, що знову

призводить до зменшення використання акумуляторної батареї.

Список літератури:

- Бурикін О.Б. Оптимальне керування відновлювальними джерелами електроенергії у локальних електричних системах [Текст] / Бурикін О.Б., HYPERLINK "http://malogulkoyv.vk.vntu.edu.ua/file/d2612dbecd5af874b5d4b46619a1314e.pdf" Томашевський Ю.В., Малогулко Ю.В., Радзівська Н.В. // Вісник ВПІ. Енергетика та електротехніка. – 2016. - №4. – С. 69-74. -ISSN: 1997-9274.
- Малогулко Ю.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ / Малогулко Ю. В., Ластівка В. Б. // Znanstvena misel journal. №65/2022, pp. 65-68. ISSN 3124-1123.
- IRENA (2020), «Renewable Capacity Statistics 2020» International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi, 2020.
- H.Ahn and N.Park, «Deep RNN-Based Photovoltaic Power Short-Term Forecast Using IOT Sensors» Energies, vol.14, no.2, 2021.
- Aline L.P., Felipe O.R., Martins M.B., Rafael N.L., Libina G.S., A. Washington «A review and comparison of smoothing methods for solar photovoltaic power fluctuation using battery energy storage systems» 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference - Latin America (ISGT Latin America).